

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА
НА ОСНОВЕ МИКРОПРОЦЕССОРА**

**DESIGN OF A SHORT-CIRCUIT PROTECTION DEVICE IN DC
ELECTRICAL CIRCUITS BASED ON A MICROPROCESSOR**

ВАРИЧЕВА ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,

Российский университет транспорта (МИИТ).

ИВАНОВ ДАНИЛА АЛЕКСЕЕВИЧ,

Российский университет транспорта (МИИТ).

ОТАРОВА МАРЬЯМ РУСЛАНОВНА,

Российский университет транспорта (МИИТ).

СИУКАЕВ ТАМЕРЛАН ЗАУРОВИЧ,

Российский университет транспорта (МИИТ).

VARICHEVA VERONIKA VLADIMIROVNA,

Russian University of Transport.

IVANOV DANILA ALEKSEEVICH,

Russian University of Transport.

OTAROVA MAR'YAM RUSLANOVNA,

Russian University of Transport.

SIUKAEV TAMERLAN ZAUROVICH,

Russian University of Transport.

В данной статье рассмотрено создание недорогого и эффективного устройства защиты от короткого замыкания в электрических цепях постоянного тока. Подробно описана электрическая схема соединения компонентов в схеме. Описана логика работы устройства. Указаны функции, за которые отвечает каждый компонент в схеме. Описаны принципы работы составляющих компонентов. Разобран код программы для платы. Произведена оценка стоимости сборки устройства. Приведено экспериментальное сравнение использования плавких предохранителей и разработанного устройства. Рассмотрены разнообразные варианты исполнения устройства, вариации схемы в зависимости от параметров электрических цепей, в которых будет использоваться устройство.

The creation of an inexpensive and effective short circuit protection device in DC electrical circuits is considered in this article. The electrical diagram for connecting the components in the circuit is described in detail. The operating logic of the device is described. The functions for which each component in the circuit is responsible are indicated. The principles of operation of the constituent components are described. The program code for the board has been parsed. The cost of assembling the device has been estimated. An experimental comparison of the use of fuses and the developed device is presented. Various options for the design of the device are considered, as well as variations in the circuit depending on the parameters of the electrical circuits in which the device will be used.

Ключевые слова: защита максимального тока, микропроцессор, короткое замыкание, регулируемая уставка, автоматическое повторное включение.

Key words: *overcurrent protection, microprocessor, short circuit, adjustable set point, automatic re-close.*

Короткое замыкание (КЗ) – один из наиболее часто встречающихся аварийных режимов в электрических цепях. Оно характеризуется значительным повышением тока в цепи, и как следствие – перегревом проводов и возможным возгоранием [1, с. 3]. Для защиты от КЗ в цепях постоянного тока низкого напряжения (до 100 В) обычно используются плавкие предохранители. Их главный недостаток – относительно медленная реакция на короткое замыкание (до нескольких секунд). За это время могут выйти из строя дорогостоящие компоненты и устройства.

В статье рассмотрено создание микропроцессорной защиты с регулируемым порогом срабатывания (уставкой), которое имеет гораздо меньшее время срабатывания и адаптировано для использования в различных цепях: в первую очередь, в лабораторных стендах и экспериментальных установках, где перегорание предохранителя случается регулярно.

В качестве микропроцессора используется один из наиболее простых – ATmega328P, встроенный на плату Arduino Uno. При необходимости можно использовать более совершенные микропроцессоры – принцип работы устройства остаётся тем же.

Принцип работы устройства заключается в следующем: устройство измеряет ток в цепи и сравнивает его с уставкой. Дважды производится попытка автоматического повторного включения цепи: если КЗ не устранено, устройство переходит в режим ожидания – ждёт команду на включение цепи с кнопки. Также предусмотрен функционал для выявления пусковых токов: в некоторых цепях при коммутации возникают токи, превышающие номинальный, но значительно меньше токов КЗ. Это может происходить из-за наличия нелинейных элементов в схеме [2, с. 404] либо накопителей энергии [2, с. 227].

Рис. 1. Схема устройства

Для сборки устройства необходимы следующие компоненты:

- Плата Arduino UNO – микроконтроллер, главный элемент схемы, отвечает за сбор и обработку данных, а также за отправку команды на включение/отключение цепи;
- LCD-дисплей – для отображения выбранной уставки и текущего значения тока;
- Кнопка механическая/сенсорная (по выбору) – для ручного включения/отключения защищаемой цепи;
- Датчик тока ACS712 (5 А) – для измерения тока в защищаемой цепи. Могут использоваться другие разновидности ACS712 (на 20 А и на 30 А), а также другие аналоговые датчики: ACS758 (50 А), бесконтактные: WCS1500 (200 А), WCS1600 (100 А), WCS1700 (70 А) и WCS1800 (35 А). Возможно использование цифровых датчиков тока INA: в таком случае увеличивается точность измерения, но вместе с тем увеличивается и время обработки данных с датчика;
- Реле 10А – исполнительное устройство для коммутации в защищаемой цепи;
- Соединительные провода;
- Потенциометр – переменный резистор для регулирования уставки защиты. Может быть заменён на инкрементальный энкодер для регулировки уставки в более широком диапазоне. Потребуется доработка кода.
- Красный светодиод и резистор 500 Ом – для индикации о состоянии цепи. Включается при отключении цепи вследствие КЗ.
- Адаптер 9-12 вольт – для питания схемы.

Код программы:

```
#define _LCD_TYPE 1 // переменная для работы с I2C дисплеями
#include <LCD_1602_RUS_ALL.h> // подключение библиотеки для работы с LCD-дисплеем с поддержкой кириллических символов.
#define RELAY 8 // пин реле
#define КОМ 3 // пин для кнопки
#define ACS A0 // пин датчика тока
#define LED 4 // пин светодиода
LCD_1602_RUS <LiquidCrystal_I2C> lcd(0x27, 16, 2); // инициализация LCD-дисплея
unsigned long last_time = 0; // таймер для обновления LCD-дисплея
unsigned long last_time1 = 0; // таймер для выдержки времени при неочевидном КЗ
unsigned long apv_time = 0; // таймер для АПВ
double Uop = 5; // напряжение между пинами 5V и GND, корректируется в процессе
double ust = 0; // переменная для хранения значения уставки
double du = 0.1; // шаг регулировки уставки
double maxu = 2.0; // максимальное значение уставки
double minu = 0; // минимальное значение уставки
int h = round(maxu / du); // количество шагов уставки
bool b, a, c; // флаги для кнопки
int ind = 0; // индикатор состояния реле
int apv = 0; // переменная для реализации АПВ
int totkl = 0; // задержка перед отключением при неочевидном КЗ
int tapv1 = 2000; // время первого АПВ
int tapv2 = 5000; // время второго АПВ
double Kper = 2.0; // коэффициент кратковременной перегрузки
double ADCXX = 512; // цифровое значение с датчика тока при отсутствии нагрузки
double I = 0.0; // переменная для тока
void setup()
Serial.begin(9600);
```

```

ustchange();
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Уставка:");
lcd.print(ust, 1);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Ток:");
lcd.print(I, 3);
pinMode(RELAY, OUTPUT);
pinMode(KOM, INPUT);
pinMode(LED, OUTPUT);
attachInterrupt(1, button, HIGH);
}

```

В функции *setup* происходит настройка дисплея и вывод первичных значений уставки и тока, назначение режимов работы пинов и объявление прерывания для кнопки. Прерывание происходит при подаче на пин кнопки сигнала высокого уровня, т.е. при нажатии на кнопку.

После функции *void loop()* создаётся функция *ustchange* для регулировки значения уставки защиты с помощью потенциометра:

```

void ustchange() {
float POT = analogRead(A1);
ust = map(POT, 0, 1021, 0, h) * du;
}

```

Также создаётся отдельная функция для обновления информации на дисплее

```

lcd_update:
void lcd_update() {
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(ust, 1);
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print(I, 3);
lcd.print(" ");
}

```

И функция-обработчик прерывания для кнопки *button*:

```

void button() {
a = digitalRead(KOM);
b = ind == 0;
c = ind == 1;
if (a && b) {
while (digitalRead(KOM));
digitalWrite(RELAY, HIGH);
ind = 1;
apv = 0;
digitalWrite(LED, LOW);
}
else if (a && c) {
while (digitalRead(KOM));
digitalWrite(RELAY, LOW);
ind = 0;
}
}

```

```

}
}

```

Данная функция реагирует на нажатие кнопки, и при ОТПУСКАНИИ кнопки после нажатия происходит изменение состояния реле на противоположное, попутно меняются значения соответствующих переменных.

В функции *void loop()* прописывается основной код программы.

Необходимо постоянно обновлять значение уставки, а также считывать состояние кнопки:

```

ustchange(); // установка уставки
button(); // обработка кнопки

```

Раз в секунду должна обновляться информация на дисплее:

```

if (millis() - last_time > 1000) {
  last_time = millis();
  lcd_update();
}

```

Далее считываются показания с датчика тока и их обработка:

```

I = ((analogRead(ACS) - ADCXX) * 5 / 1024) / 0.185;

```

В случае многократного превышения током величины уставки происходит немедленное отключение реле, и запускается логика работы АПВ, значение переменной *ind* меняется на 0:

```

if ((I > Kper * ust) and (ind == 1)) {
  digitalWrite(RELAY, LOW);
  if (apv == 3) digitalWrite(LED, HIGH);
  if (apv == 0) apv = 1;
  ind = 0;
  lcd_update();
  apv_time = millis();
}

```

В случае, если зафиксировано превышение уставки током, но не многократное, запускается отсчёт времени (*last_time1*), по истечении которого ток должен нормализоваться:

```

else if ((I < Kper * ust) and (I > ust) and (ind == 1)) {
  ind = 2;
  last_time1 = millis();
  lcd_update();
}

```

Если за установленное время (*totkl*) ток не уменьшился до допустимого значения, происходит отключение цепи и запускается логика для работы АПВ:

```

if ((ind == 2) and (millis() - last_time1 > totkl)) {
  if (I > ust) {
    digitalWrite(RELAY, LOW);
    if (apv == 0) apv = 1;
    if (apv == 3) digitalWrite(LED, HIGH);
    apv_time = millis();
    ind = 0;
  }
}

```

Если ток нормализовался, цепь остаётся замкнутой:

```

else ind = 1;
}

```

Далее реализуется логика работы АПВ:

```
if ((apv == 1) and (millis() - apv_time >= tapv1) and (ind == 0)) {
  digitalWrite(RELAY, HIGH);
  ind = 1;
  apv = 2;
}
else if ((apv == 1) and (millis() - apv_time >= tapv1) and (ind == 1)) {
  apv = 2;
}
if ((apv == 2) and (millis() - apv_time >= tapv2) and (ind == 0)) {
  digitalWrite(RELAY, HIGH);
  apv = 3;
  ind = 1;
}
else if ((apv == 2) and (millis() - apv_time >= tapv2) and (ind == 1)) {
  apv = 0;
}
if ((apv == 3) and (millis() - apv_time >= tapv1+tapv2) and (ind == 1)) {
  apv = 0;
}
```

Работа схемы была исследована в лабораторном стенде с напряжением 12 В. Последовательно с плавким предохранителем были подключены силовые контакты реле. При токе короткого замыкания около 50 А рассмотренное устройство срабатывало мгновенно, предохранитель не успевал перегореть. Также, несмотря на превышение допустимого тока реле, его контакты остались исправными. При этом в опыте с использованием только предохранителя время отключения составило примерно 0.5 секунд.

При грубой оценке программы для микроконтроллера выявлено, что вся программа занимает от 1000 до 10000 тактов, в переводе в единицы времени это максимум 625 мкс [3, с. 173]. Это говорит о том, что отключение схемы произойдёт менее чем через миллисекунду после начала КЗ.

Ориентировочная стоимость рассмотренного устройства по ценам 2024 года составила 1000 рублей. Стоимость может варьироваться в зависимости от используемых компонентов.

Выводы.

В статье было рассмотрено создание бюджетного устройства для защиты от короткого замыкания, произведено сравнение с использованием плавких предохранителей. Из статьи можно сделать однозначный вывод, что использование микропроцессорной защиты более оптимально, чем использование плавких предохранителей. Несмотря на дешевизну предохранителей, они срабатывают не мгновенно и могут не справиться со своей задачей защиты оборудования, что может привести к гораздо большим затратам на ремонт, чем стоимость устройства для защиты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коровин Ю.В., Пахомов Е.И., Горшков К.Е. Расчёт токов короткого замыкания в электрических системах. Издательский центр ЮУрГУ, 2011. 114 с.
2. Бессонов Л.В. Теоретические основы электротехники. М., «Высшая школа». 1996. 575 с.
3. Блум Д. Изучаем ARDUINO. Инструменты и методы технического волшебства. «БХВ-Петербург». 2017. 211 с.

© Варичева В.В., Иванов Д.А., Отарова М.Р., Сиукаев Т.З., 2024.